

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.13884968

КАРАПЕТЯН Карен Петросович

директор, Дизайнерская компания Alexander Tischler, Россия, г. Москва

ЭКО-МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ РОССИИ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. В статье автор анализирует отечественную практику применения эко-материалов в архитектуре и строительстве в ее проблемном аспекте. Для определения экологических свойств рассматриваемых материалов приводится их выборочная классификация и сравнительная характеристика. Для более точного обозначения проблем применения эко-материалов и выявления причин их возникновения анализируются проблемные области. По результатам выявления и определения проблем автор предлагает возможные способы их решения.

Ключевые слова: эко-материалы, экологизация архитектуры, строительство, жизненный цикл здания, сертификация.

Введение

На сегодняшний день лидерами по степени негативного влияния на экологию являются строительство и архитектура. «На строительство приходится до 40% мировых выбросов углерода, из-за которого повышается температура на планете, провоцируя парниковый эффект и глобальное потепление» [1]. Более того, отрасль производит примерно половину всех твердых отходов на уровне города, имеет невысокую производительность и является одной из самых ресурсопотребляемых: до 30% сырья, до 35% энергии, до 12% питьевой воды [2].

Эти тенденции вынуждают современного архитектора пересматривать принципы своей деятельности, ориентироваться на более щадящие для экологии способы строительства.

Одним из рабочих инструментов в рамках экологизации архитектуры становится применение эко-материалов, то есть материалов, которые по своим параметрам оказывают наименьший вред экологии как в масштабах планеты, так и в масштабах человека.

Каждый строительный или отделочный материал имеет свой потенциал экологичности, но в общем виде их можно разделить на полностью экологически чистые и экологически допустимые. Материалы, которые считаются

полностью экологичными, имеют природное происхождение. Среди них часто используют древесину, торф, камень, глину, клей на основе натуральных компонентов, солому, песок. Они возобновляемы, оказывают благоприятное или нейтральное воздействие на человека, для производства требуют небольших (или меньших в сравнении) затрат энергии и полностью разлагаются по истечении срока эксплуатации. К допустимым относят те материалы, которые могут быть вторично использованы и не имеют негативного воздействия на экологию и человека. Сюда можно отнести кирпич, керамику, стекло, костробетон, некоторые металлические изделия. Относительно экологичными будут материалы, которые можно восстанавливать и использовать вторично. Это некоторые виды пластмасс, металлов, сборные изделия из стекла, дерева, кирпичной кладки [3, с. 7-13].

Успешность применения эко-материалов на практике зависит от согласованной и результативной работы внутри различных, но пересекающихся между собой областей: технологии, экономики, политики, культуры.

В современной отечественной архитектуре нет грамотного и скоординированного подхода

к внедрению эко-материалов в строительную практику и их эффективного использования, что, безусловно, тормозит процесс адаптации к глобальным трендам экологизации архитектуры. Неэффективность и бессистемность применения отчасти объясняется небольшим сроком запроса на эту тенденцию в архитектуре, но, по мнению автора, в большей степени – от отсутствия в этом направлении культуры строительства и целенаправленной политики по повышению экологичности отрасли. Взаимосвязь этих двух сфер в их проблемном аспекте затрагивает другие переменные процесса применения эко-материалов, как инженерно-технологические, так и социально-экономические.

В данном исследовании автор ставит **целью** определить специфику эко-материалов и выявить основные проблемы, возникающие в процессе применения эко-материалов в российском строительстве и архитектуре, а также предложить способы решения сформулированных проблем. Исходя из цели исследования, ставятся следующие **задачи**:

- привести классификацию некоторых строительных эко-материалов, выявить свойства их экологичности в сравнении с традиционными материалами;
- обозначить области, влияющие на формирование проблем применения эко-материалов;
- проанализировать основные причины возникновения проблем;
- предложить способы решения обозначенных проблем.

В качестве **метода** исследования используются: анализ и обобщение тематических научных публикаций.

Классификация эко-материалов, их экологические и эксплуатационные качества

В рамках экологизации архитектуры необходимость использования эко-материалов объясняется в первую очередь экологической неполноценностью традиционных строительных материалов. В сравнительной оценке эко-материалов обязательными выступают следующие критерии: возобновляемость, низкие энергетические затраты в процессах добычи, обработки и использования, минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Ниже приводится отвечающая данным

критериям классификация и сравнительный анализ эко-материалов, которые находят применение в строительстве и архитектуре России.

Торфоблок («геокар»)

Торфоблок – экологически чистый строительный материал, основу которого составляет торф, выступающий в качестве связующего, с добавлением органических наполнителей (древесные опилки, стружка, солома, копра конопли и льна и пр.). Первые торфоблоки были произведены в Тверской области, где сосредоточены значительные запасы сырья. Разработка материала производилась в рамках программы «Жилище» проектными организациями «Тверьгражданпроект» и АО «Сократ». Стройматериал изготавливается путем прессования пастообразной смеси из торфа и наполнителя с последующим высушиванием.

В основном торфоблоки применяют для теплоизоляции зданий: благодаря пористой структуре торф обладает хорошими теплоизоляционными качествами, что делает его пригодным материалом для строительства в холодных климатических условиях. Коэффициент теплопроводности равняется 0,64...0,08 Вт/м·°С. Похожие показатели имеет минераловатный утеплитель плотностью 200 кг/м³, который остается менее экологичным, более дорогим и тяжелым материалом. Использование торфоблоков в качестве утеплителя может снизить стоимость стены в 2 раза и обеспечить экономию в процессе эксплуатации за счет снижения энергопотребления и частоты замены – срок службы торфоблока достигает 75 лет, для минеральной ваты этот срок равен 5 годам.

Также рассматривается возможность использования торфоблока в качестве материала для несущих конструкций: благодаря своим высоким прочностным характеристикам (выдерживает давление до 10,7–12 кг/см²), может использоваться в качестве конструкционного материала для возведения зданий до трех этажей. Размеры торфоблоков составляют 510x250x88 мм, при весе около 4 кг каждый. В сравнении, стандартный силикатный кирпич размерами 250x120x88 мм весит от 4,3 до 4,8 кг, в зависимости от наличия в нем полостей [4, с. 289-292].

Рис. 1. Торфоблок

Таблица 1

Экологические свойства торфоблока в сравнении с традиционными строительными материалами

Наименование/Номинальные экологические свойства	Кирпич	Бетон	Торфоблок
Возобновляемость ресурсов	Используемая в составе глина – невозобновляемый ресурс.	Используемые в составе песок и гравий – невозобновляемые ресурсы.	Полностью возобновляемый. Согласно данным Русского географического общества, запасов торфа в России больше, чем в сумме запасов нефти и газа [4, с. 289-292]. В мировом объеме на Россию приходится более 50% запасов. Вместе с тем восстановление торфяников после добычи торфа критически важно для поддержания экологического баланса.
Воздействие на экологию при производстве	Из-за высокой температуры обжига имеет значительное воздействие на окружающую среду.	Обладает значительным углеродным следом из-за процессов, связанных с производством клинкера.	При производстве затрачивает сравнительно меньшее количество энергии и почти не имеет выбросов (не требует высоких температур для обжига). Однако добыча торфа может приводить к выделению углекислого газа и метана, что негативно сказывается на изменении климата.
Утилизация отходов	Переработка возможна, но процесс достаточно трудоемкий.	Имеет высокую сложность и стоимость переработки.	Использованный торфоблок может быть полностью переработан с низким уровнем ресурсозатрат.
Влияние на здоровье	Оказывает негативное воздействие на здоровье во время производства	Может содержать радон и другие радиоактивные элементы (в зависимости от источника заполнителей).	Снижает уровень радиации, проникающей в здание через наружные ограждающие конструкции до 5 раз, обладает бактерицидными свойствами [5, с. 99-103]. Устойчив к гниению и грызунам. Имеет низкую химическую активность и не выделяет вредных летучих органических соединений (далее – ЛОР).

CLT-панели

CLT-панели (Cross Laminated Timber, или перекрестно-ламинированная древесина) – строительный материал, получаемый путем склеивания нескольких слоев деревянных планок. Планки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются под давлением с использованием специальных экологически чистых клеев. Такой способ изготовления обеспечивает высокую прочность и стабильность материала, сравнимые с таковыми для конструкций из стали, кирпича или бетона. При этом CLT-

панели меньше весят, что позволяет использовать менее основательные и дорогие фундаменты, а также облегчает транспортировку. Несмотря на распространенные мнения, деревянные CLT-панели являются огнестойким материалом: по данным исследований одного европейского производителя, стена из CLT толщиной 180 мм выдерживала воздействие огня температурой до 1200 °С с внутренней стороны здания, при этом внешняя температура поверхности повышалась всего на 10 °С [6].

Рис. 2. Конструктив CLT-панели

Здания из CLT-панелей можно возводить быстрее, чем традиционные конструкции из бетона или стали, благодаря точной

предварительной фабрикации элементов и быстрому монтажу на месте строительства. Это также снижает строительные отходы.

Рис. 3. 18-этажное студенческое общежитие Brock Commons в Ванкувере было возведено из CLT за всего 70 дней, тогда как постройка аналогичных зданий традиционными методами занимает более полугода [6]

Рис. 4. Проект деревянной 350-метровой высоты W350, которую планируют достроить к 2041 г. в Токио. Помимо прочего, CLT-панели обладают устойчивостью к сейсмической активности

Несмотря на то, что дерево является распространенным, доступным и традиционным материалом для РФ, до недавнего времени возводить многоэтажные дома из CLT-панелей не разрешалось. По СНиПам, которые в этом отношении не обновлялись более 50 лет, древесина

является пожароопасным материалом, она должна быть покрыта со стороны фасада и внутри огнестойкой защитой.

Однако весной 2022 г. в г. Сокол Вологодской области стали строить первые многоквартирные объекты из CLT-панелей.

Рис. 5. 4-этажные дома из CLT-панелей в г. Сокол

Причина их непопулярности объясняется во многом высокой стоимостью строительства. Так, кв. м. из CLT-панелей в самой скромной

комплектации в Москве обойдется в 75 тыс. руб., что в 2 раза выше строительства из привычного бетона.

**Экологические свойства CLT-панелей в сравнении
с традиционными строительными материалами**

Наименование/ Номинальные экологические свойства	Металл/Бетон	CLT-панели
Возобновляемость ресурсов	Изготавливаются из невозобновляемых природных ресурсов, таких как руды и минералы.	Дерево является возобновляемым ресурсом, который при правильном и ответственном управлении может быть добыт с минимальным воздействием на окружающую среду.
Воздействие на экологию при добыче и производстве	Добыча и производство порождает значительные экологические нарушения, включая разрушение природных ландшафтов и загрязнение. Сжигание больших объемов ископаемого топлива сопровождается высоким выбросом CO ₂ .	По сравнению с традиционными материалами, в процессе производства CLT-панелей выделяется на 15–20%, меньше углекислого газа.
Утилизация отходов	Трудно разлагаются в естественных условиях. Металл может быть переработан, но это требует значительных энергетических затрат; бой бетона часто остается в виде строительного мусора.	Деревянные панели биоразлагаемы и могут быть переработаны для других строительных или энергетических нужд.
Энергоэффективность	Бетон подвержен трещинообразованию по мере высыхания и усадки, а также в ответ на температурные колебания и нагрузки. Трещины могут ухудшать теплоизоляционные свойства материала, увеличивая энергозатраты на отопление и охлаждение зданий. Металлы, такие как алюминий и сталь, обладают очень высокой теплопроводностью. Это означает, что они могут быстро передавать тепло от одной стороны к другой, что приводит к значительным тепловым потерям в зимнее время и перегреву помещений в летнее время. Это требует дополнительных расходов на отопление и охлаждение.	По параметру теплоэффективности, 20-сантиметровая CLT-панель соответствует 80-сантиметровой бетонной плите.

Арболит («древобетон»)

Арболит – это легкий бетон, представляющий собой композиционный строительный материал, который состоит на 80–90% из древесных частиц (щепа, опилки и т. д.), связующего компонента (обычно портландцемент) и различных добавок, улучшающих технические характеристики. В качестве органического заполнителя также можно использовать различные виды растительных волокон. Основное требование к заполнителю – он должен быть легким, пористым и способным обеспечить

достаточную сцепляемость с цементом. Здесь может использоваться костра льна или конопля, дробленая рисовая солома, дробленые стебли хлопчатника [5, с. 99-103].

Блоки из арболита обладают хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью (свойства теплоизоляции примерно в 5 раз выше, чем у кирпича), высокой огнестойкостью и морозостойкостью. Материал также стойкий к гниению, а его пористая структура и органические компоненты создают оптимальный микроклимат для человека [4, с. 289-292].

Рис. 6. Блок арболита

Арболитовые блоки или плиты с более высокой плотностью (от 500 до 800 кг/м³) широко используются для строительства нежилых помещений, сельскохозяйственных строений, а также в частном домостроении для возведения

стен и перегородок. В качестве теплоизоляционного материала (с меньшей плотностью – до 500 кг/м³), он хорошо подходит для регионов с холодным климатом.

Таблица 3

Экологические свойства арболита в сравнении с синтетическим утеплителем

Наименование/ Номинальные экологические свойства	Поливинилхлорид (ПВХ) или полистирол	Арболит
Возобновляемость ресурсов	Основным компонентом ПВХ является нефть или природный газ, которые не являются возобновляемыми ресурсами.	Арболит содержит большой процент переработанных натуральных материалов, что уменьшает зависимость от добычи новых ресурсов и снижает экологический ущерб.
Воздействие на экологию и здоровье человека	Выделяют озоноразрушающие и токсичные вещества, способные накапливаться в организме и вызывать развитие раковых заболеваний [4, с. 289-292].	Арболит не содержит ЛОР, которые ухудшают качество воздуха в помещениях.
Утилизация отходов	ПВХ трудно поддается переработке из-за высокой хлорсодержащей структуры, а при сжигании может выделять диоксины и другие токсичные вещества. Это создает проблемы с утилизацией отходов. Полистирол может быть переработан, но в реальности он часто утилизируется путем свалки или	Материал может быть повторно использован или переработан, что минимизирует отходы от сноса и строительства, и способствует устойчивому управлению ресурсами.

Наименование/ Номинальные экологи- ческие свойства	Поливинилхлорид (ПВХ) или полистирол	Арболит
	сжигания, поскольку процесс рециклинга часто непрактичен из-за высоких затрат и технологических ограничений. Сжигание полистирола может выделять стирол, который является потенциально канцерогенным веществом.	
Энергоэффективность	<p>Производство ПВХ требует значительного количества энергии, особенно связанного с производством основного сырья – винилхлорида. Химические процессы, используемые при производстве ПВХ, также требуют использования больших объемов электроэнергии и тепловой энергии.</p> <p>Процесс производства полистирола (в частности, экспандированного полистирола или пенополистирола) также требует значительного количества энергии. Однако ПВХ широко используется в строительстве, особенно для оконных рам и изоляционных материалов, где он может способствовать улучшению теплоизоляции зданий, тем самым повышая их энергоэффективность.</p> <p>Окна и двери из ПВХ обеспечивают хорошую герметичность и могут снижать потери тепла через рамы, что положительно влияет на общую энергоэффективность здания.</p>	<p>Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам арболит обеспечивает лучшую сохранность тепла в зданиях, что позволяет снижать затраты на отопление и энергопотребление. Арболит не подвергается биологическому разложению, что обеспечивает долговечность конструкций. Это избавляет от необходимости частой замены материалов, которая может привести к увеличению строительных отходов.</p>

Неавтоклавный газобетон

Неавтоклавный газобетон – один из видов легких бетонов. Его получают путем смешивания цемента, песка, воды и порообразующих добавок (часто это алюминиевая пудра). Реакция алюминия со щелочной средой цемента приводит к выделению водорода, который создает в материале множество мелких пор. Эти поры придают бетону легкость и определяют формирование теплоизоляционных свойств.

В процессе производства смесь компонентов заливают в формы и оставляют затвердевать в естественных условиях, без использования автоклава, что значительно упрощает и удешевляет производственный процесс (в случае с автоклавным производством сушка бетона происходит при воздействии высоких температур в течение длительного времени). В странах ЕС газобетон занимает второе место по экологической чистоте и безопасности, уступая только натуральному дереву.

Рис. 7. Блоки из неавтоклавного газобетона

Автоклавный газобетон

Неавтоклавный газобетон

	Автоклавный газобетон	Неавтоклавный газобетон
Состав и цвет	Песок, вода, известь, алюминиевая пудра и добавки (иногда добавляют цемент или гипс). Белого цвета.	Песок, цемент, вода, алюминиевая пудра и добавки. Серого цвета.
Технология производства	Твердение в автоклавах при очень высоких температуре и давлении.	Твердение в естественных условиях.
Хрупкость	Автоклавный газобетон легко раскалывается.	Неавтоклавный газобетон менее подвержен раскалыванию при ударах.
Армирование	Добавление фиброволокна в автоклав технологически невозможно.	Добавление в состав фиброволокна делает блоки в разы прочнее.
Цена	Средняя стоимость кубометра в 2022 году 6–6,5 тысяч рублей.	Средняя стоимость кубометра в 2022 году 4–4,5 тысячи рублей.

Рис. 8. Сравнение характеристик автоклавного и неавтоклавного бетона [7]

Таблица 4

Экологические свойства неавтоклавного газобетона в сравнении с обычным бетоном

Наименование/Номинальные экологические свойства	Бетон	Неавтоклавный газобетон
Воздействие на экологию при добыче и производстве	Бетон состоит из цемента, воды и заполнителей (песок, гравий). Добыча этих материалов влечет за собой большое количество выбросов CO ₂ . Производство цемента включает обжиг известняка, при котором выделяется углекислый газ. Неправильное управление отходами на производственных площадках может привести к загрязнению почвы и водных объектов.	Производство неавтоклавного газобетона не требует высоких температур и давления в процессе твердения, поэтому оно менее энергоемко по сравнению с производством обычного бетона. Это приводит к снижению потребления энергии и, соответственно, к уменьшению выбросов углекислого газа. Неавтоклавный газобетон производится из смеси цемента, песка, воды и поробразующего агента (обычно алюминиевой пудры). Эти материалы широко доступны и не содержат токсичных компонентов. Все же важно отметить, что неавтоклавный газобетон содержит портландцемент, производство которого связано со значительными выбросами CO ₂ . Однако общий экологический профиль материала при этом остается положительным.
Воздействие на здоровье человека	Пыль и мелкие частицы, выделяющиеся в процессе производства бетона, негативно влияют на качество воздуха.	Материал не выделяет вредных веществ, а «дышащие» свойства газобетона способствуют регуляции влажности, что создает здоровый микроклимат в помещении.
Энергоэффективность	Бетон имеет высокую тепловую массу, что позволяет ему аккумулировать и сохранять тепло. Это свойство помогает поддерживать стабильную температуру в помещениях, сокращая тем самым потребление энергии на отопление зимой и охлаждение летом. Хотя высокая тепловая масса бетона может быть полезной для стабилизации температуры внутри здания, она также может привести к чрезмерному накоплению тепла в горячие периоды, что усиливает потребность в системах охлаждения и может увеличить энергоемкость. Сам по себе бетон не обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Это может привести к необходимости использования дополнительных изоляционных материалов, что увеличивает общие строительные затраты и по-прежнему может не привести к оптимальной энергоэффективности.	Неавтоклавный газобетон обладает высокими теплоизоляционными показателями, которые позволяют снизить потребность в дополнительном утеплителе и, соответственно, потребление энергии на отопление и охлаждение зданий. Также этот материал долговечен и влагостоек, что уменьшает необходимость в частых ремонтах или замене, дополнительно уменьшая экологическое воздействие в течение всего времени эксплуатации здания.

Несмотря на очевидные преимущества использования эко-материалов в контексте экологизации архитектуры и строительства, их применение в России остается на невысоком уровне. Это происходит по ряду причин, каждая из которых имеет основание в какой-либо области, влияющей на процесс включения эко-материалов в архитектурную и строительную практику. Для более точного и полного определения возникающих проблем целесообразно провести анализ проблемных областей.

Анализ проблемных областей, затрагивающих применение эко-материалов в строительстве и архитектуре России

1. Эко-материалы в контексте жизненного цикла здания

Классификация вышеуказанных эко-материалов позволила определить сравнительный уровень экологичности на основе их

номинальных качеств и полученных в течение небольшого периода эксплуатации, данных. Однако степень экологичности того или иного материала нельзя точно оценить, исходя только из его номинальных качеств. Для более точной оценки его необходимо рассматривать в рамках концепции жизненного цикла здания (далее – ЖЦЗ). ЖЦЗ охватывает весь комплекс действий, которые сопровождают разработку, строительство и эксплуатацию объекта архитектуры. Структура ЖЦЗ связывает и координирует все этапы создания объекта: подготовку технического задания, эскиза, проекта, документации, добычу полезных ископаемых, логистику и производство материалов, строительство здания, текущую эксплуатацию и содержание, реновацию, демонтаж и утилизацию.

Рис. 9. Схематическая иллюстрация цикла материала в контексте ЖЦЗ

Предварительный анализ каждого этапа ЖЦЗ позволяет определить объем и состав ресурсной базы и, исходя из этих данных, выработать стратегию по снижению негативного воздействия на экологию. Степень экологичности применяемых материалов таким образом

будет оцениваться на основе данных анализа каждого этапа ЖЦЗ.

Привязка оценки экологичности материала к ЖЦЗ дает наиболее объективные значения, что, в свою очередь, повышает эффективность использования ресурсов и снижает энергозатраты на этапе строительства, содержания и

демонтажа здания. Кроме того, этот способ формирует рабочий методологический инструмент и теоретический каркас, которые организуют и упрощают дальнейшие исследования и оценки.

Между тем, в отечественной архитектурной практике концепция ЖЦЗ почти не используется. Власти Москвы в 2021 году анонсировали внедрение ЖЦЗ по BIM (информационная модель зданий) для бюджетных объектов [8], но новость обновилась затем лишь в 2023 году – с использованием BIM был построен первый дом [9].

Самые очевидные причины низкой популярности ЖЦЗ: усложнение строительного процесса и увеличение массива обрабатываемых данных, неразвитая политика в направлении экологизации строительства со стороны властей (ведомств, министерства), невысокий запрос на экологичность со стороны девелопмента и профессионального сообщества.

Отсутствие зарекомендовавшей себя рабочей методологии адаптации и оценки эко-материалов, как и отсутствие по ним систематизированных данных, ведет к возникновению ряда практических проблем:

1. *Неточные, недостаточные данные о потенциале и степени экологичности эко-материала.* Одной из причин этой проблемы, помимо отсутствия методологии, является ограниченные возможности оценки экологичности материалов с помощью анализа ЖЦЗ. Чтобы точно оценить экологичность материалов, необходимо проследить все этапы жизни здания, что может занять более 100 лет. Недостаточность данных об экологических характеристиках материала может привести к его неправильному использованию и снижению качества устойчивого строительства.

2. *Слабая необходимость или ее отсутствие в применении эко-материала на отдельном объекте.* Методология ЖЦЗ позволяет определить уровень экологичности материала, основываясь на данных анализа этапов жизненного цикла конкретного здания. Например, дерево для строительства в отдельных регионах страны (тундровых и степных зонах) может быть менее экологичным материалом, чем, например, бетон. Географическая удаленность увеличивает транспортную нагрузку, а местный климат вынуждает регулярно

использовать уже не самые экологичные защитные пропитки и лаки.

3. *Использование неэкологичных материалов совместно с эко-материалами. Бессистемность и непродуманный подбор материалов для строительства.* Проблема бессистемного и произвольного подбора материалов также возникает из-за отсутствия достаточного количества данных и показателей о свойствах и качествах материала. При комплексном анализе здания на протяжении всего жизненного цикла применение того или иного материала согласуется и отчасти объясняется применением остальных материалов в совокупности и исходя из цели устойчивого строительства. Подбор материалов с резко различной степенью экологичности в принципе лишает смысла использования эко-материалов.

4. *Необоснованное убеждение, что эко-продукция обходится дороже.* «Исследование, проведенное в 2008 г. («Сбор статистической информации о «зеленых» государственных закупках в ЕС»), показало, что в целом расходы не увеличиваются. Использование теории жизненного цикла (Life-Cycle Costing) продемонстрировало, что средний финансовый показатель по семи самым исполнительным странам равен 1% (в среднем на 10 приоритетных групп продукции/услуг) в 2006-2007 гг.» [10, с. 159-165].

2. Эко-материалы в контексте «зеленых» государственных закупок

Политика экологически ответственных, или «зеленых», госзакупок (Green Public Procurement) представляет собой подход к закупочной деятельности государства или муниципалитета, ориентированный на устойчивое развитие и минимизацию экологического воздействия при выборе поставщиков и продукции. Причем это касается не только готовой продукции, но и всего цикла ее производства и утилизации. Подобный подход показал высокую эффективность в задачах расширения и внедрения экологической повестки в архитектурную и строительную практику.

Основные принципы политики «зеленых» госзакупок:

- *Минимизация воздействия на окружающую среду.* Поддержка закупок товаров и услуг, которые производятся и потребляются с наименьшим возможным негативным воздействием на окружающую среду. Это включает в

себя использование ресурсосберегающих технологий, эффективное использование энергии, минимизацию отходов и так далее.

- *Поддержка возобновляемых ресурсов.* Приоритизация продуктов, которые сделаны из возобновляемых или перерабатываемых материалов и которые, в свою очередь, можно повторно переработать или утилизировать.

- *Поддержка честной торговли и социально ответственного производства.* Закупки у компаний, следующих принципам социальной ответственности, например, обеспечивающих более безопасные и адекватные условия труда и проявляющих инициативу в вопросах распространения и утверждения на рынке эко-материалов.

- *Повышение экологического сознания среди поставщиков.* Госорганы могут требовать, чтобы поставщики соблюдали определенные экологические стандарты или предоставляли доказательства своей устойчивости через сертификаты и эко-маркировку.

- *Экономическая эффективность.* Помимо экологической ответственности важно учитывать и экономическую выгоду от закупок «зеленых» товаров. Она проявляется в долгосрочной перспективе за счет энергоэффективности: снижении расходов на энергию, эксплуатационных затрат и уменьшения отходов.

Механизм государственного стимулирования экологизации архитектуры и строительства путем формирования системы «зеленых» закупок наиболее детально проработан в странах ЕС. Европейские директивы регулируют государственные контракты во всех возможных секторах. С некоторыми исключениями они определяют правила, критерии и механизмы заключения государственных контрактов, превышающих установленную сумму. Согласно этим правилам, предпочтение отдается товарам, которые способствуют экологической устойчивости, сокращению загрязнений или произведены ответственными производителями. Директивы также налагают требование интегрировать экологические стандарты в процессы госзакупок всех стран-участниц ЕС. На интернет-портале «Зеленые госзакупки» [11] представлена информация об экологических критериях и параметрах для 18 видов товаров, а также подробное описание процедуры их разработки. На сайте можно найти реальные случаи использования зеленых закупок и другие

связанные с этой темой материалы. Также важным является «Справочник по экологически ответственным госзакупкам», известный как *Buying green!* [12], где доступно разъясняются методы внедрения экологических аспектов в процессы государственных закупок. В справочнике исчерпывающе рассмотрены законы и директивы ЕС, где описываются отбор контрактов, оценка исполнения и внедрение экологических требований в тендерные документы [13].

Что касается отечественной практики, то в 2010 г. было принято Постановление Правительства Москвы № 332-ПП [14], которое устанавливало экологические требования к продукции, закупаемой для нужд города. Это постановление стало первым региональным актом, направленным на экологически ответственные закупки. Однако на практике его реализация столкнулась с рядом проблем: охват товаров и услуг с экологическими требованиями оказался сильно ограниченным, критически сказались отсутствие проработанных механизмов реализации указанных требований.

Другим законодательным актом в области «зеленых» госзакупок стала ст. 32 № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года [15], которая позволяет использовать экологические характеристики товаров как один из критериев при оценке тендерных заявок. Однако из-за отсутствия официально утвержденных характеристик эко-товаров, закупщики редко включают их в технические задания, опасаясь риска судебных споров по поводу ограничения конкуренции. Кроме того, применение экологических критериев подразумевают только конкурсные торги, в то время как другие формы закупок учитывают в основном цену, не акцентируя внимание на экологичности [13]. Это приводит к покупке некачественных товаров и, как следствие – ухудшению экологии. Примером является использование древесины из нелегальных источников по низким ценам [10, с. 159-165].

Спустя 10 лет в №44-ФЗ была добавлена еще одна статья [16], где уже более конкретно обозначились требования к объектам закупки для муниципальных и государственных нужд по критериям экологичности, главным из которых выступает доля в продукции вторичного сырья. Однако масштаб перечня указанных товаров вряд ли станет серьезным стимулом для

экологизации строительства и архитектуры, в частности в вопросах эко-материалов.

Одна из главных проблем при реализации экологически ответственных государственных закупок в России – это отсутствие обязательных экологических стандартов для товаров и услуг. Эксперты считают возможным решить эту проблему через утверждение технических регламентов или посредством внедрения системы стандартов, экологической маркировки, или экоспецификаций. Помимо недостатка четких экологических требований другими трудностями для «зеленых» закупок являются нехватка знаний среди поставщиков и покупателей, а также другие ограничения контрактной системы по 44-ФЗ, препятствующие формированию систематического и взвешенного подхода к экологически ответственным закупкам [13].

3. Эко-материалы: стандарты и сертификация

Для всестороннего развития экологического строительства необходимо создание так называемых «зеленых стандартов». Разработка перечня стандартов и сертификаций – эффективный способ повышения качества и популяризации эко-материалов в социальной, экономической и профессиональной сферах. Задача государственного регулирования в этой области осуществляется через разработку законодательных механизмов и актов, закрепляющих ключевые принципы и включающих разработку системы национальных стандартов для сертификации недвижимости и аккредитации компетентных органов [17, с. 57-61].

«Зеленое» сертифицирование предоставляет возможность не только реализовать строительный проект, учитывая экологические критерии, но и способствует улучшению показателей на всех этапах ЖЦЗ – от проектирования и строительства, до ввода в эксплуатацию и последующей утилизации. Система «зеленого» сертифицирования обладает следующими характеристиками:

- в отличие от других систем, где оцениваются только проектный и строительный

этапы, она предусматривает диагностику экологичности материалов и здания в целом на всех этапах жизненного цикла;

- использует широкий спектр разнообразных индикаторов, которые анализируют географию земельного участка, применяемые технологии в проектировании и строительстве, используемые источники энергии (возобновляемые или нет), технологии демонтажа и т. д.;
- сертифицирование не является разовым событием, но продолжается на протяжении всего проектного и строительного процесса [18, с. 317-320].

В международной архитектурной практике наиболее эффективными и популярными системами сертификации являются стандарты LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) и DGNB (German Sustainable Building Council). Система BREEAM охватывает широкий спектр критериев, начиная от экологически безопасного строительства до утилизации материалов и конструкций, отработавших свой ресурс. Стандарт LEED также затрагивает подобные вопросы, но при этом он адаптирован под законодательство США. Стандарт DGNB отличается тем, что в нем особое внимание уделяется качеству процессов и структур в здании, включая экономические аспекты, функционирование недвижимости и учет ЖЦЗ [19, с. 396-404].

Несмотря на гибкость и достаточную универсальность критериев экологического отбора, каждый стандарт ориентируется на региональные особенности, как в плане характера производства и его возможностей, так и в плане местной географии и климата. В России также пытаются создать национальную систему сертифицирования, одной из которых, например, является GREEN ZOOM [20]. Однако подобные системы очень часто выстраиваются по аналогии с западными нормативами, что в перспективе усложняет механизм адаптации сертификатов к местным законодательным и рыночным особенностям [19, с. 396-404].

Таблица 5

**Классификация проблем сертифицирования зданий по «зеленым» стандартам
в России в различных сферах [19]**

Политические	Социальные	Экономические	Профессиональные
- нехватка государственных стимулов и поддержки	- низкий уровень осведомленности населения о преимуществах экологических решений	- обширные запасы трудновозобновляемых и невозобновляемых полезных ископаемых в России и, как следствие, сравнительно низкая стоимость энергоресурсов (газа, электричества) по отношению к европейским тарифам	- сложности, с которыми сталкиваются архитекторы при работе с российскими и международными экостандартами. Недостаток эко-материалов на отечественном рынке.
- отсутствие активного контроля за экологическими решениями со стороны местных властей.	- дефицит квалифицированных специалистов в области экологически устойчивого проектирования и строительства	- высокие затраты на сертификацию и обучение специалистов	- отсутствие устоявшейся системы экологических нормативов в строительной индустрии
		- отсутствие интереса со стороны инвесторов и застройщиков к вложениям в экостроительство, связанное во многом с длительным периодом окупаемости инвестиций в «зеленое» строительство	- распространение зарубежных систем экосертификации в столичных рынках недвижимости

На сегодняшний день в России эко-ориентированные стандарты для строительства, даже в формате ГОСТа, соблюдаются добровольно [21]. Застройщик ориентируется на подобные эко-сертификаты в основном для повышения престижа и, соответственно, стоимости объекта, либо исходя из собственных ценностных убеждений. Эти немногочисленные случаи, безусловно, способствуют развитию экологизации строительства, но их недостаточно, чтобы вывести тенденцию с периферии.

Что касается отделочных и строительных материалов, в том числе эко-материалов, то обязательная сертификация российским законодательством не установлена [22]. Разработка сертификаций и стандартов сопровождается комплексом трудоемких и скоординированных действий: исследование и категоризация рынка эко-материалов, разработка правил и регламентов строительства с учетом особенностей этих материалов, оформление требований к материалам на всех этапах ЖЦЗ, включение поправок и дополнений в законодательство, внедрение признанных экологических

маркировок [23]. Для нынешнего положения устойчивого строительства и эко-ориентированных практик в России такого масштаба работу проводить не планируется. Вместе с тем, отсутствие обязательных сертификаций и регламентированных требований приводит к следующим проблемам:

- сдерживается повышение качества эко-материалов и их количественный рост в контексте рынка;
- усложняется, а иногда проблематизируется их применение в строительной практике;
- у производителя появляется возможность скрывать информацию о неэкологических компонентах в составе материала;
- появляются безосновательные оценки и неточные сведения о материале;
- ввиду отсутствия норм предельного содержания вредных веществ снижается экологичность и безопасность материала.

4. Рынок эко-материалов

Есть несколько основных факторов, которые определяют формирование отечественного

рынка эко-материалов. Во-первых, как уже отмечалось выше, по причине неэффективной государственной политики в области экологизации строительства спрос на экологичные стройматериалы остается низким. Нет комплексных государственных программ, стимулирующих социальный запрос на устойчивое строительство. В отсутствие должной информационной поддержки принципы экологичности понимаются людьми как что-то далекое, чужое и несущественное. Застройщик и производитель стройматериалов тоже мало заинтересованы менять наработанные схемы и стратегии, правительство не предлагает комплексных мер поддержки и льгот [24]. Ведь «даже более сознательный в экологическом плане застройщик или производитель стройматериалов в конце концов будет нацелен к экологическим выгодам в том случае, если при этом не потребуются значительно больших затрат» [3, с. 7-13]. Поэтому «доля компаний, внедряющих систему экологического менеджмента, формулирующих экологическую политику, ставящих цели снизить и минимизировать свое влияние на окружающую среду, крайне мала» [23].

Вследствие слабого спроса рыночное предложение эко-материалов остается фрагментированным, ограниченным, с нестабильным качеством. Потребность части населения в экологизации строительства удовлетворяется рынком товарами с маркировкой «эко», при том, что не всегда есть четкие критерии для определения экологичности материала, а испытание товара на наличие летучих органических соединений трудоемко и дорого [23]. «Маркетологи изготовителей, к сожалению, зачастую пытаются представить покупателям неточную или даже неверную информацию о степени экологичности того или иного материала (утверждение «экологически чистый материал» можно увидеть фактически в каждом рекламном ролике или плакате)» [3, с. 7-13]. Чтобы оправдать высокую цену, маркетинг относит эко-материалы к сегментам товара чуть ли не премиального класса, что еще больше снижает их популярность и распространенность. Между тем высокая цена складывается в основном из-за небольшого предложения, слабой конкуренции между производителями и ретейлерами, увеличенными расходами в случае импорта.

Способы решения проблем, связанных с применением эко-материалов

Для решения проблем, связанных с применением эко-материалов в контексте концепции ЖЦЗ целесообразно применить следующие способы:

1. Популяризация и разработка программ внедрения ЖЦЗ в практику строительства. Важной задачей для актуализации методологии ЖЦЗ в строительстве является информирование об экономических и экологических преимуществах ее использования. Информирование должно быть основано на успешных примерах работы методологии ЖЦЗ.

2. Реализация показательных проектов, которую необходимо организовать на подведомственном административном уровне, с привлечением административных ресурсов, путем введения обязательного использования методологии ЖЦЗ в строительстве бюджетных социальных объектов (напр., детсадов, школ, больниц, построек на территории парков и заповедников).

3. Оформление результатов об экологическом и экономическом преимуществе в качестве рекомендательных и образовательных программ для архитектурных ВУЗов, проектных бюро, архитектурных студий.

4. Для повышения точности оценки экологичности эко-материалов, полученной в ходе анализа строительного объекта на каждом этапе ЖЦЗ, необходимо создание пополняемых реестров и общих баз данных, разработанных с привлечением профильных специалистов на уровне НИИ. Недостатки методологических инструментов в оценке экологичности материалов можно компенсировать анализом результатов, полученных в смежных научных областях (материаловедение, сопромат, химия) или сравнительным изучением опыта общемировой строительной практики. Результаты оценок экологичности материалов необходимо включать в системы сертификаций и производственные стандарты.

Решению проблем, связанных с сертификацией эко-материалов, способствуют следующие меры:

1. Создание на подведомственном административном уровне систем «зеленых» стандартов и сертификатов, где будут определены уровни и классы экологичности материала, допустимые значения содержания вредных веществ и требования к производству такого рода материалов.

2. Введение мер обязательной сертификации эко-материалов и организация независимых экспертных отделов, подтверждающих соответствие выпускаемой продукции обозначенным требованиям. Создание подведомственных организаций, которые будут контролировать соблюдение застройщиками стандартов.

3. Усиление процедур энергоаудита для новых и реконструируемых зданий. Обязательная регистрация первичного экологического сертификата на этапе проектирования до выдачи разрешения на строительство [19, с. 396-404].

4. Налоговые льготы и компенсации за сертификацию, снижение платежей при получении лицензии на строительство, предоставление займов и грантов.

5. Развитие системы постоянного экологического образования для всего общества. В том числе внедрение образовательных программ по экологии в школах и других учебных заведениях, информирование владельцев жилых помещений сотрудниками ЖКХ о преимуществах использования экологически чистых материалов.

Решению проблем, связанных с рынком эко-материалов, способствуют следующие меры:

1. Внедрение экологического налога. Основное преимущество применения налогов и других экономических инструментов по сравнению с классическими методами экологического регулирования, такими как стандарты, квоты и запреты, заключается в их высокой эффективности. Эффективность заключается в том, что при помощи налогов можно достигнуть заданного экологического результата с меньшими затратами или получить более значительный экологический эффект при тех же затратах. Развитие налоговой системы России должно направляться на экологическую оптимизацию, учитывая роль налогов как важного инструмента экологической политики. Это, в свою очередь, подразумевает разработку и внедрение мер, необходимых для того, чтобы налоговая система способствовала защите окружающей среды и сохранению здоровья населения [25, с. 17-21].

2. Субсидирование отрасли. Одними из наиболее важных способов государственной поддержки производства экологических материалов являются предоставление субсидий и экологическое кредитование. При реализации

мер субсидирования предлагается использовать средства, накапливаемые в специализированном Экологическом фонде. Источниками пополнения этого фонда могут служить штрафы, налагаемые за нарушение экологических норм, а также введение специальных экологических сборов. Система субсидирования, являющаяся по сути инструментом рыночного регулирования, может дополняться экологическим кредитованием производителей экологически чистой продукции, которое представляет собой рыночный инструмент. В решении этих вопросов могут участвовать не только средства из упомянутого фонда, но и средства от банков с государственным участием, институтов развития и других финансовых организаций, работающих в кооперации с государством [26].

3. Организация каталога строительных материалов и инновационных инженерных решений, предназначенных для использования в экологическом строительстве. Включение в каталог должно касаться модернизированных бетонов, современных теплоизолирующих материалов, строительных конструкций, а также способов вторичной переработки использованных материалов и промышленных отходов [18, с. 317-320].

4. Введение для эко-материалов маркировки. «Маркировки должны соответствовать требованиям международного стандарта ISO 14024, который говорит о принципах маркировки первого типа. Это тип маркировок, которые выдаются после проведения проверки третьей независимой стороной, а не после самовольного декларирования производителем безопасности его товаров» [27].

5. Разработка мер, стимулирующих компании-производители увеличивать объем изготовления эко-материалов и проводить маркетинговые кампании, повышающие их привлекательность. В качестве подобных мер, может быть, налоговая льгота или включение компании в тендерные контракты.

6. Уменьшение размера таможенных тарифов на экологически чистые материалы и соответствующее оборудование.

Заключение

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Использование и внедрение эко-материалов в архитектурную и строительную практику имеет следующие преимущества по сравнению с традиционными материалами:

- эко-материалы значительно снижают негативное воздействие на окружающую среду за счет использования возобновляемых ресурсов и минимизации выбросов вредных веществ в процессе производства и эксплуатации. В то время как традиционные материалы часто связаны с высоким уровнем выбросов и истощением невозобновляемых ресурсов;

- экологические материалы, благодаря своим теплоизоляционным свойствам и повышенной энергоэффективности, способствуют значительному снижению энергии, потребляемой в процессе строительства и эксплуатации зданий. Напротив, неэкологичные материалы часто требуют большего количества энергии для изготовления и могут повышать энергетическую нагрузку здания в процессе ЖЦЗ;

- благодаря низкому содержанию токсичных веществ и летучих органических соединений, использование экологических материалов способствуют созданию более здоровой и комфортной среды проживания человека. Традиционные строительные материалы часто содержат или выделяют вредные вещества, что может негативно сказываться на здоровье;

- экологичные материалы часто разрабатываются с учетом всего ЖЦЗ, подразумевающего возможность переработки или безопасной утилизации после окончания срока службы. Это контрастирует с традиционными материалами, которые становятся причиной загрязнения окружающей среды;

- несмотря на начальную высокую стоимость экологических материалов, их применение в долгосрочной перспективе приводит к экономии. Это происходит за счет снижения расходов на энергию, здоровье и утилизацию.

2. Одна из главных проблем оценки экологичности материалов и их включения в российскую архитектурную и строительную практику связана со слабым развитием методологии ЖЦЗ. В свою очередь, редкость использования концепции ЖЦЗ обусловлена следующими факторами:

- сложность процессов привязки концепции ЖЦЗ на практике, большой объем данных и отсутствие адекватной политической поддержки в области экологизации строительства;

- сложность адаптации и оценки эко-материалов, возникающая из-за отсутствия зарекомендовавших себя методологий и систематизированных данных. Эти проблемы могут приводить к неэффективному использованию

ресурсов и даже снижению качества строительства экологически устойчивых объектов;

- мифы о стоимости экологических материалов, которые часто оказываются необоснованными. Анализ на основе ЖЦЗ дает представление, что затраты на «зеленые» закупки могут быть сопоставимы с традиционными, а, в отдельных случаях, и более низкими.

Несмотря на текущие сложности, применение ЖЦЗ представляется крайне перспективным подходом, предполагающим более устойчивые и эффективные в процессе экологизации строительные решения. Это обуславливает важность разработки и внедрения соответствующих методологий в практику архитектуры и строительства.

3. Другая ключевая проблема применения эко-материалов в России связана с недостатками использования стандартов и сертификатов. На данный момент в России существует не обязательное следование экологическим стандартам, что ведет к ограниченному распространению эко-материалов и устойчивых строительных практик. Введение обязательных сертификаций и связанных с ними регламентов может улучшить ситуацию, ускорить экологизацию строительной отрасли и предоставить дополнительные гарантии качества и безопасности.

Такие системы сертификации как LEED, BREEAM и DGNB уже эффективно функционируют во многих странах и охватывают комплексные аспекты экологического строительства: от выбора материалов до методов эксплуатации и утилизации объектов. Однако каждый из них адаптирован к специфическим региональным условиям, что подчеркивает значимость учета местных особенностей при разработке и адаптации аналогичных стандартов в России.

Для поддержания релевантности и эффективности «зеленых» стандартов важно учитывать региональные особенности, включая климат, технологические возможности и землепользование, что требует адаптации международных практик к местным условиям. Успешное внедрение «зеленого» строительства может быть достигнуто только при сильной взаимосвязи между государством, международными и национальными экологическими стандартами, а также адаптацией к региональным условиям и потребностям. Государственное регулирование играет ключевую роль в создании условий для внедрения и соблюдения экологических

стандартов через законодательное утверждение и контроль за выполнением «зеленых» норм в строительной отрасли.

4. Одной из главных причин слабого развития рынка эко-материалов в России является неэффективная государственная политика в области экологизации строительства, которая не создает достаточного спроса на экологичные строительные материалы. Отсутствие комплексных программ и стимулов для развития устойчивого строительства, недостаточная информационная поддержка и образование населения в вопросах экологии приводят к тому, что экологичность воспринимается как нечто отдаленное и несущественное. Застройщики и производители стройматериалов часто видят экологические усилия как невыгодные, тем более, когда они связаны с большими затратами, обусловленными, в частности, отсутствием государственной поддержки. Вследствие этих факторов рынок эко-материалов в России остается ограниченным, фрагментированным и характеризуется нестабильным качеством.

Также проблемой становится отсутствие четких критериев и стандартов, которые могли бы гарантировать экологичность материалов, а высокая стоимость испытаний на наличие вредных веществ делает эти материалы недоступными для широкого рынка. Маркетинговые стратегии производителей иногда вводят потребителей в заблуждение, преувеличивая экологичность продукции, что ведет к искажению реального положения вещей. Это, в свою очередь, способствует повышению цен и снижению популярности экологических материалов. Малый объем производства, слабая конкуренция и высокие расходы на импорт также участвуют в формировании высокой стоимости этих материалов.

Для улучшения ситуации на рынке эко-материалов необходимо стратегическое вмешательство государства, включающее в себя образовательные инициативы, финансовую и нормативную поддержку, а также разработку четких стандартов и критериев для экологических стройматериалов.

Литература

1. Рогова А. Экологичная архитектура: что это такое и почему за ней будущее, 14 декабря 2019 г. – URL: <https://design-mate.ru/read/an-experience/green-architecture-and-future> (дата обращения: 4.06.2024).

2. Власова Т.А. Экологические аддитивные технологии в строительстве: обзор [Электронный ресурс] // ИВД. – 2019. – № 6 (57). – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-additivnyye-tehnologii-v-stroitelstve-obzor> (дата обращения: 05.06.2024).

3. Кашина И.В., Левенко А.Д., Самойлова А.Ю. Проблема экологичности строительных материалов. Анализ жизненного цикла зданий и сооружений // Строительство и техногенная безопасность. – 2017. – № 8 (60). – С. 7-13.

4. Ялакова Е.В. Инновационное строительство – использование экоматериалов в России / Е.В. Ялакова, Н.Л. Медведева // Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции в 9 ч., Уфа, 31 января 2014 г. / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: БШУ, 2014. – Ч. 4. – С. 289-292.

5. Грачева Т.О. Виды строительных экоматериалов. Сравнительный анализ / Т.О. Грачева, М.О. Векилян // Новые технологии в учебном процессе и производства: материалы XVI межвузовской научно-технической конференции, Рязань, 17–19 апреля 2018 года / Под ред. Платонова А.А., Бакулиной А.А. – Рязань: ИП Жуков В.Ю., 2018. – С. 99-103.

6. Берлович М. Когда в России начнут строить многоэтажные дома из CLT-панелей, 4 декабря 2019 г. – URL: <https://realty.rbc.ru/news/5de773d79a79476b9c993e39?from=copy> (дата обращения: 4.06.2024).

7. АлтайСтройМаш. Автоклавный и неавтоклавный газобетон: отличия материалов, 10 февраля 2022 г. – URL: <https://asm.ru/stati/avtoklavnyj-i-neavtoklavnyj-gazobeton-otlichiya-materialov/> (дата обращения: 4.06.2024).

8. Градостроительный комплекс Москвы. Концепцию управления жизненным циклом зданий по BIM разработают в столице, 17 марта 2021 г. – URL: <https://stroi.mos.ru/news/kontsieptsiiu-upravleniia-zhizniennym-tsiklom-zdani-i-po-bim-tiekhnologhiiam-razrabotaiut-v-stolitsie> (дата обращения: 4.06.2024).

9. Градостроительный комплекс Москвы. Первый дом по реновации с применением BIM-технологий введут в 2023 году, 4 марта 2021 г. – URL: <https://stroi.mos.ru/news/piervyi-dom-po-rienovatsii-s-ispol-zovaniem-bim-tiekhnologhiivvedut-v-2023-ghodu> (дата обращения: 4.06.2024).

10. Шмелева М.В. Эффективная реализация горизонтальной политики в области государственных закупок // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 1 (120). – С. 159-165.
11. Environmental Protection Agency. Green Public Procurement, 1 января 2023 г. – URL: <https://www.epa.ie/our-services/monitoring--assessment/circular-economy/green-public-procurement/> (дата обращения: 4.06.2024).
12. European union. Buying green! A handbook on green public procurement, 29 марта 2016 г. – URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c2da441-f63c-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en> (дата обращения: 4.06.2024).
13. Хмелева Е.Н. Включение экологических параметров и требований в систему государственных закупок: зарубежный опыт и возможности развития в России [Электронный ресурс] // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. – 2015. – № 41 – URL: <https://ojs.hse.ru/index.php/igz/article/view/7241> (дата обращения: 4.06.2024).
14. Постановление правительства Москвы от 20 апреля 2010 г. № 332-ПП «Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита», 4 мая 2010 г. – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15171220/> (дата обращения: 4.06.2024).
15. Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 5 апреля 2013 г. – URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/laws/116> (дата обращения: 4.06.2024).
16. Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования», 14 июля 2022 г. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140176?index=2> (дата обращения: 4.06.2024).
17. Медовый А.Е. Инструменты «зеленой» экономики в стратегиях развития рынка недвижимости России / А.Е. Медовый, В.В. Медовый // Вестник экспертного совета. – 2017. – № 2(9). – С. 57-61.
18. Супатаева Н.Т. Зеленое строительство в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы / Н.Т. Супатаева, М.А. Байтокова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-4(63). – С. 317-320.
19. Клочкова О.Н., Сухина Е.А. Проблемы экологического сертифицирования зданий в России // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 4 (103). С. 396-404.
20. GreenZoom. Национальная система устойчивого развития в строительстве. – URL: <https://greenzoom.ru/> (дата обращения: 4.06.2024).
21. Титова А. Экостроительство в России: текущее состояние и перспективы отрасли, 21 октября 2021 г. – URL: <https://cud.news/13716/> (дата обращения: 4.06.2024).
22. Проф-ресурс. Экологическая сертификация стройматериалов, 10 марта 2023 г. – URL: <https://prof-resurs.ru/news/stroitelstvo/tpost/1rebol7451-ekologicheskaya-sertifikatsiya-stroimate> (дата обращения: 4.06.2024).
23. Потапова И.Ю. Особенности российского рынка экологичных строительных материалов и их роль в формировании механизма управления ресурсосбережением в строительной отрасли [Электронный ресурс] // Вестник евразийской науки. – 2015. – № 3 (28). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rossiyskogo-rynka-ekologichnyh-stroitelnyh-materialov-i-ih-rol-v-formirovanii-mehanizma-upravleniya-resursosberezheniem-v> (дата обращения: 05.06.2024).
24. Клименкова Е.М., Юрасова И.И. Экологическая архитектура [Электронный ресурс] // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 22–24 апреля 2021 г.). – Екатеринбург: УрФУ. – 2021. – URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/99665> (дата обращения: 05.06.2024).
25. Белоусова В.А. История развития экологического налогообложения в России и за рубежом // Налоги и налогообложение: Материалы Всероссийского конкурса научных работ, Барнаул, 29 марта 2022 года. – Барнаул: Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации». – 2022. – С. 17-21.

26. Пушилина Ю.Н. Экология и экологическая безопасность в градостроительстве (на примере Тульской области) // Тула: Тульский государственный университет. – 2021. – 317 с.

27. Экостандартгрупп. Сертификация экологически безопасных отделочных и строительных материалов, 10 марта 2018 г. – URL: <https://ecostandardgroup.ru/journal/sertifikatsiya-ekologicheski-bezopasnykh-otdelochnykh-i-stroitelnykh-materialov/> (дата обращения: 05.06.2024).

KARAPETIAN Karen

Director, Alexander Tischler Design Company, Russia, Moscow

ECO-MATERIALS IN MODERN CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE IN RUSSIA: SPECIFICITY AND PROBLEMS OF APPLICATION

Abstract. *In the article, the author analyzes the domestic practice of using eco-materials in architecture and construction in its problematic aspect. To determine the environmentally friendly properties of the materials under consideration, their selective classification and comparative characteristics are provided. To more accurately identify the problems of using eco-materials and identify the causes of their occurrence, problem areas are analyzed. Based on the results of identifying and defining problems, the author suggests possible ways to solve them.*

Keywords: *eco-materials, greening of architecture, construction, life cycle of a building, certification.*